

SABZAVOTLARNI QURITISH TEXNOLOGIYASI

Xamrakulova Muborak Xakimovna, PhD dots.

Farg‘ona politexnika instituti

Gulnora Uktamova, magistant

Farg‘ona politexnika instituti

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda sanoatni iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun yangi turdagi quritilgan mahsulotlar bilan boyitish, aholini sifatli, arzon, minyeral va vitaminlarga boy bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlari bilan nomavsumiy davrda ham ta‘minlash ahamiyatlidir. Yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlashning keng tarqalgan usullaridan biri quritish hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: kalibrovkalash, yuvish, sifatiga qarab tanlash, tozalash maydalash, blanshirlash.

Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 20 noyabrdagi “Respublikada 2019-2020 yillarda meva va sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash hajmlarini ko‘paytirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori doirasida 2019 yilda umumiy quvvati 76,2 ming tonna bo‘lgan 32 ta meva-sabzavot mahsulotlarini quritish korxonalarini ishga tushiriladi.

Bugungi kunda dunyoda qishloq xo‘jaligi xomashyosini yyetishtirish, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va uning xavfsizligini ta‘minlash birinchi darajali masalaga aylandi. Yangi texnologiyalarni qo‘llash asosida so‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlashni yo‘lga qo‘yish orqali qo‘shimcha qiymat yaratish va mahsulot ishlab chiqarishda yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishish bo‘yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlashning keng tarqalgan usullaridan biri quritish hisoblanadi. Shu bilan birga pazandachilikda keng qo‘llaniladigan quritilgan sabzavot ingryediyentlarga bo‘lgan talab yildan yilga ortmoqda va hozirgi kunda dolzarb masala hisoblanadi.

Shularni hisobga olgan holda biz o‘z izlanishlarimizda yuqori oziqaviy qiymatga ega, destrukturlangan biologik komponentlar miqdori minimallashtirilgan, yuqori miqdorda vitamin, uglyevod tutgan hamda minyeral moddalarga boy bo‘lgan quritilgan sabzavotlar ishlab chiqarishning samarali texnologiyalarini yaratishnimaqsad qildik.

Kartoshka, sabzi, lavlagi, oq karam piyoz va boshqa sabzavotlar quritiladi. Sabzavotlarni quritishdan maqsad ularni namini qochirib, mikroorganizmlar rivojlana olmaydigan xamda xar xil biologik jarayonlar ro'y bermaydigan xolga keltirishdir. Sifatli sabzavot maxsulotlari olish uchun ularni tez va yaxshi quritishni ta'minlaydigan sharoit yaratish lozim. O'rta Osiyoda sabzavotlar asosan oftobda yoyib quritiladi. Sabzavotlar oftobda quritishdan tashqari, sun'iy issiqlikdan foydalanib xam quritiladi. Bunda quritish shkaflaridan tunel, uzluksiz ishlaydigan tarmoqlardan foydalaniladi.

Sabzavotlarni quritish quritishga tayyorlash va quritish bosqichlaridan iborat. Birinchi bosqich quyidagilarni o'z ichiga oladi: o'lchamiga qarab kalibrovkalash, yuvish, sifatiga qarab tanlash, tozalash maydalash, blansirlash yki qaynatishdan iborat.

Ikkinchi bosqich esa sabzavotni quritishdan iborat. Sabzavotlarni quritish fakat undan namini qochirish emas, balki murakkab fiziologik va biokimyoviy jarayonlarini o'z ichiga oladi. Quritish jarayonining davomiyligi ko'pgina omillarga, ya'ni quritish quritish obyektining tabiatiga, xom ashoni maydalash shakli va darajasiga, uning quritish xaroratiga xavoning almashinish tezligiga, namligiga va boshqa bir qator omillarga bogliq. Quritish sanoatida PKS - 20, KSA - 80, KPS - 20, KPS - 10 kabi uzluksiz ishlaydigan lentali liniyalardan foydalaniladi.

Quritilgan kartoshka – xo'raki kartoshka navlaridan olinadi. Quritish oldidan tugunaklar yuviladi, po'chogi archiladi, uzunchoq, parrak, kubik qilib to'g'aladi, keyin bug'lanadi, sovutiladi va tarkibida 12% nam kolguncha 75 - 80% li xaroratdagi quritgichlarda quritiladi. Sifatiga ko'ra kartoshka 1 - 2 navlarga bo'linadi. Quritilgan kartoshka sargich rangda, uzunchoq, qattik, buksa sinadigan bo'lishi kerak. Quritilgan ildiz mevalar - lavlagidan, sabzidan tayyorlanadi. Quritish oldidan ularni po'chogi archiladi, ugra tarzida to'g'raladi, bug'lanadi va tarkibida 12 % gacha namlik qolguncha quritiladi. Quritilgan ildiz mevalar ikki navda ishlab chiqariladi. Ularning ranglari tabiiy ranglariga yaqin, konsistentsiyasi salgina mo'rtrok elastik bo'lishi kerak. Quritilgan karam ok karamdan va rangli karamdan olinadi. Bir xil to'g'ralgan oq karamni oldin bug'latadilar, so'ngra esa tarkibida 14% nam qolguncha quritiladi.

Quritilgan karam ikki navda ishlab chiqariladi. U bir tekisda to'g'ralgan och sariq rangli, yashilrok rangli bo'ladi. Rangli karam rangi oq, konsistentsiyasi kayishqoqbo'lishi kerak.

Bosh piyozning achchik va nimachchik navlari quritiladi. Boshpiyoz artilgandan keyin ko'prok xalqa qilib to'g'aladi va tarkibida 14% nam qolguncha quritiladi. Quritilgan piyoz bir va ikki navlarda chiqariladi. Uning piyozga xos ta'mi va xidi bo'lishi kerak. Rangi och sariq yoki pushtiroq binafsha, yashilroq tusli bo'lishi mumkin.

Ko'katlardan petrushka, selderey ukrop, ismaloq va boshqa o'simliklar quritiladi. Quritilgan ko'katning namligi 14 % dan oshmasligi kerak. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, quritilgan meva va sabzavotlar hajmini 25 kg gacha bo'lgan taxta yashiklarga, qoplarga (pishiqlik qogoz qoplarga) 50 kg gacha hajmli qoplarga, shu bilan birga 12,5 kg gacha hajmli karton qutilarga joylanadi. Quritilgan meva va sabzavotlarni xarorati 10 °C dan yuqori bo'lmagan va xavosining nisbiy namligi 70% bo'lgan quruk, ozoda, yaxshi shamollatiladigan xonalarda saqlash lozim.

Adabiyotlar ro'yxati

1. А.Ф. Загибалов ва бошкалар "Технология консервирования плодов и овощей и контроль качества". М.ВО "Агропромиздат", 1992 год
2. А. И. Назарова "Технология плодоовощных консервов" М.1981й.
3. А. Ф. Фан - Юнг "Проектирование консервных заводов" М. 1976й.
4. А. И. Назарова "Технология плодоовощных консервов" М.1981й.
5. А. Ф. Фан - Юнг "Проектирование консервных заводов" М. 1976й.
6. Е.Д. Ситников ва бошкалар "Оборудование консервных заводов" М. 1981г.